

Educación SUPERIOR
México modelo
Enseñanza- Aprendizaje
Panorama CULTURAL
UNIVERSIDAD DE XALAPA

**LA EDUCACIÓN
SUPERIOR EN MÉXICO:
DIAGNÓSTICO
SITUACIONAL, MODELO
EDUCATIVO, PROCESO
ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE Y
PANORAMA CULTURAL
EN LA INSTITUCIÓN DE
EDUCACIÓN SUPERIOR:
UNIVERSIDAD DE
XALAPA**

Alma Alejandra Valera García*

* Lic. En Lengua Francesa por la U.V., Maestría en Docencia Universitaria de la Universidad de Xalapa: alexa_varela5@yahoo.com

SUMARIO: 1. Resumen/Abstract; Palabras Claves/Keywords 2. Fuentes de Consulta.

1. RESUMEN

Las instituciones de educación superior en México, su situación política, social, económica, tecnológica educativa, e histórica. El Modelo educativo de la UX y un breve análisis FODA.

PALABRAS CLAVES: Diagnóstico situacional, contexto de referencia, fundamentación del contexto educativo, propósitos del proceso enseñanza-aprendizaje.

ABSTRACT

The situational context of the economical situation in Mexico his political, social, economical, technological, educational and historical view. The educational paradigm of Universidad of Xalapa and a brief analysis.

KEYWORDS: Situational diagnosis, reference context, bases of the educational context, aims of the teaching-learning process.

Para analizar a la Universidad de Xalapa (UX), como IES (Institución de Educación superior, primero se debe realizar un diagnóstico situacional general, posteriormente, analizar su Modelo Educativo y finalmente describir su proceso de enseñanza-aprendizaje, desde un punto de vista crítico-constructivo.

Dentro del plano **situacional**, para la elaboración del presente proyecto, es necesario conocer el contexto de la educación superior en México desde diferentes ámbitos para situar a la Universidad de Xalapa, dentro del Estado de Veracruz. La UX en sí se justifica, ya que dentro de la Región Sur-sureste de México, dicha ciudad, es un centro estudiantil debido que se encuentra el campus central de la Universidad Veracruzana, universidad pública que cuenta con 53 carreras a nivel licenciatura y 5 campus dentro del Estado, la cual, aún con toda su

oferta, no tiene la suficiente infraestructura ni lugares para albergar a todos los estudiantes que solicitan su ingreso a la educación superior pública. Por lo tanto, cuando nace la Universidad de Xalapa ya contaba con un nicho de mercado asegurado de alguna manera. Entonces, para adentrarnos mejor en el panorama abordaremos primeramente el contexto de la política pública dentro de nuestro país.

En lo que se refiere al **contexto político**, de acuerdo al documento publicado la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior: *La Educación Superior en el siglo XXI* (1999), ya menciona el panorama al que se enfrentaba la UX y a las reformas a las cuales se fue adecuando, dicho documento menciona que:

“El gran reto –como fue reconocido en la Conferencia Mundial sobre Educación Superior organizada por la UNESCO en 1998– es disminuir la brecha existente entre países ricos y países pobres, disminución que exige de una nueva distribución del conocimiento a nivel mundial. De este modo, no puede entenderse a la educación superior sin tener como referente este contexto de transición mundial y nacional. Las instituciones educativas actúan hoy en contextos cualitativamente distintos a aquéllos en que, las más de ellas, iniciaron operaciones tan sólo apenas hace algunas décadas. Ante situaciones, problemas y necesidades emergentes, las respuestas a los nuevos retos tendrán que darse bajo paradigmas novedosos puesto que ya no son viables las respuestas pensadas para condiciones de épocas pasadas.” (ANUIES 1999: 21)

De acuerdo con lo anterior, se debe ir a la vanguardia en cuanto a la evolución de las políticas internacionales, nacionales y locales. Ahora bien, es importante observar cómo ha cambiado la visión de dicha asociación con relación a su actualización de cara al año 2020. La visión del futuro educativo tal y como aparece en el Programa Estratégico para el Desarrollo de la Educación Superior dice:

“En el año 2020, gracias al compromiso efectivo del gobierno federal, de los gobiernos de las 32 entidades federativas y sus municipios, de los poderes legislativos y de la sociedad civil en su conjunto, las Instituciones de Educación Superior de México integran un vigoroso Sistema de Educación Superior, que forma profesionales e investigadores de alto nivel, genera y aplica conocimientos, extiende y preserva la cultura, tareas que realiza con calidad, pertinencia, equidad y cantidad equiparables con los estándares internacionales gracias a lo cual la educación superior contribuye de manera fundamental a que los mexicanos disfruten de paz y

prosperidad en un marco de libertad, democracia , justicia y solidaridad” (ANUIES 2006:25)

Asimismo es pertinente informar, que en el documento conocido como Consolidación de ANUIES 2006, fue necesario presentar un avance y el ajuste propio, donde se busca constituir un espacio abierto para la formación superior que propicie el aprendizaje permanente, brindando una óptima gama de opciones y la posibilidad del otorgamiento de oportunidades de realización individual y movilidad social. Asimismo dentro de la actualización de la UNESCO, en el documento “Hacia las sociedades del conocimiento” (2005) informa sobre los objetivos, acciones y procesos que posibilitan a la educación superior evolucionar a la sociedad del conocimiento, ¿cómo? invirtiendo para garantizar la igualdad de oportunidad, alentar el acceso universal al conocimiento, trabajo colaborativo, compartiendo el conocimiento, diversificando y multiplicando los lugares de acceso a las TIC’s.

Las pretensiones de dicho documento son ambiciosas, sin embargo, para entrar en el nuevo esquema de aquí a 7 años más son: pertinencia y responsabilidad social, mejora de la calidad educativa, innovación, el fortalecimiento de las capacidades de organización, generar y aplicar los conocimientos, recursos humanos de alto nivel, vincular la extensión y la difusión cultural, actualizar y regular el sistema, ampliar el financiamiento y su distribución e integrar el sistema nacional de información.

Además, hay que decir que dentro del plano legal, el Artículo Tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y basándonos en el Programa Sectorial de Educación 2007-2012 la educación debe ser promovida de manera laica, gratuita, participativa, orientada a la formación de ciudadanos libres, responsables, creativos y respetuosos de la diversidad cultural. Todo esto con la finalidad de lograr el desarrollo digno de la persona, es decir, que pueda desplegar sus potencialidades, reconocer y defender sus derechos, así como el cumplimiento de sus responsabilidades. Para lograr este objetivo es necesaria la implementación de programas de estudio y modelos de gestión que compensen la

adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades en las áreas, humanistas, de lenguaje y comunicación, cultural y artística, concatenado al desarrollo ético, la práctica de la tolerancia y los valores de la democracia.

Dentro de ese marco **político**, la UX contribuye a subsanar una necesidad política de descentralización de los servicios universitarios, siendo una opción para los estudiantes de esta región, ya que aunque se trata de una institución privada cuenta con apoyos importantes en materia de becas y convenios.

El **contexto social** refiere que el momento demográfico por el que pasa México obliga a realizar un esfuerzo mayor en la educación media superior y superior, en donde se plantea llevar a cabo una profunda reforma. En cuanto a las distintas regiones que conforman al país debe haber una mayor igualdad de oportunidades educativas, de género y de grupos sociales como indígenas, inmigrantes, emigrantes y personas con necesidades educativas especiales. (Programa sectorial de educación 2007-2012)

En un país como México, caracterizado por elevados contrastes entre las familias y entre las regiones, es necesario apoyar a los estudiantes más rezagados de modo que estén en condiciones de aprovechar las oportunidades que ofrece la educación.

Siguiendo este tenor, la educación del Estado de Veracruz, tiene como prioridad, el compromiso social por la educación, en el cual se refuerce la participación de los diferentes actores que operan como agentes educativos y que, al mismo tiempo, permita orientar con precisión qué funciones puede y debe asumir la escuela: aquellas que le corresponden y las que comparte con otros agentes y escenarios educativos, realizando acciones de vinculación entre procesos educativos y procesos sociales, por ejemplo: escuela, vida hogar, cultura social, educación trabajo, currículo escolar, realidad local, teoría y práctica; que abran la posibilidad de nuevas articulaciones.

El **contexto cultural** de nuestro país ha alcanzado un mayor reconocimiento valoración y respeto a las diversas expresiones culturales, el cual se identifica como multicultural, pluri-étnico, con costumbres, tradiciones, lenguas, ideologías y religiones diversas que integran el amplio mosaico de la identidad mexicana. Por lo tanto, las instituciones educativas deben promover programas de educación que atiendan las necesidades regionales con un enfoque de interculturalidad.

En el Plan Nacional de Desarrollo (2007-2012) el aspecto cultural nos menciona que, la educación, para ser completa, debe abordar, junto con las habilidades para aprender, aplicar y desarrollar conocimientos, el aprecio por los valores éticos, el civismo, la historia, el arte y la cultura, los idiomas y la práctica del deporte.

Dentro de los subprogramas de la Secretaría de Educación y Cultural del Estado de Veracruz, en el apartado 5.12, propone la promoción de las artes, y la difusión de actividades artísticas que expresen la cultura regional y universal entre la población escolar, rescatando y restaurando los espacios dedicados a la cultura y las artes. Además, el Instituto Veracruzano de Cultura, reconoce en Veracruz una tierra multiétnica, plurilingüe, con tradición regional rica por el mestizaje, así que se pretende elevar la calidad de los procesos educativos alentando la creatividad y la sensibilidad, especialmente entre niños y jóvenes e incidir en la formación de promotores y creadores del desarrollo de proyectos.

Por lo que toca al **contexto económico**, según el Plan Nacional de Desarrollo (2007-2012) las condiciones de pobreza originan que numerosas familias no lleven a sus hijos a las escuelas o bien, que los que ya están cursando alguna carrera se vean en la necesidad de abandonar los estudios para ayudar a la contribución del gasto familiar o bien en completo sostenimiento, de ahí que el objetivo primordial del gobierno es la ampliación de los programas de becas educativas para los estudiantes de bajos recursos económicos de todos los niveles educativos. Es relevante reiterar que la UX cuenta con un 70% de alumnos con algún porcentaje de beca en las mensualidades, así como con un sinnúmero de convenios para

otorgarles facilidades y oportunidades a todos los estratos sociales, ya que aún siendo una institución privada cuenta con becas de gobierno, becas UX y becas trabajo, lo que constituye una fortaleza dentro de dicha universidad.

No se debe dejar de lado el **contexto tecnológico**, donde también el objetivo del Plan Nacional de Desarrollo es el impulso del desarrollo y utilización de nuevas tecnologías en el sistema educativo para apoyar la introducción de los estudiantes en la sociedad del conocimiento. El uso de tecnologías será fundamental para lograr una presencia cada vez más exitosa de los ciudadanos en la sociedad global del conocimiento. En este apartado es importante mencionar que la UX cuenta con una plataforma virtual que cuenta con todas las características necesarias para estar a la vanguardia y soportar un sistema mixto, es decir semi-presencial el cual está reforzado por toda la información que se encuentra en dicha plataforma.

El **contexto educativo** propiamente dicho, se comenta que aunque la demografía se ha atenuado, es importante mencionar que según el CONAPO, la 5ª parte de la población está en escolaridad básica y en las 2 primeras décadas de este nuevo siglo continuará la presión sobre el sistema de educación superior. Esta variable influye en la matrícula del sistema educativo. México poco a poco ha ampliado los niveles de escolaridad poblacionales lo que se espera reforzar en el futuro.(CONAPO, 1999).

Hacia el año 2020 este documento prevé un escenario donde se apliquen las estrategias de articulación económica de las regiones nacionales, los corredores económicos y culturales que se integran por varios estados del país dentro del cual, Veracruz se encuentra dentro del Corredor Sur-sureste: Matamoros, Tampico, Veracruz, Coatzacoalcos y Villahermosa.

En lo que respecta a la Participación de la educación superior particular, ha crecido de manera importante desde 1975 lo que ha ido aumentando

gradualmente en el nivel de licenciatura, donde se observa un ritmo de crecimiento en un 13.8%. Cabe señalar que existen instituciones particulares en todos los estados, cuando hace 15 años en doce de los Estados de la República no existía este tipo de instituciones.

El subsistema ha crecido segmentadamente. Por un lado se han desarrollado las grandes instituciones de élite quienes se han ganado un prestigio importante y también en el otro extremo han surgido numerosas pequeñas instituciones de poca calidad. Su presencia varía de entidad federativa a entidad federativa. Existen algunas instituciones particulares que constituyen sistemas dentro del sector social y económico dentro de las localidades que operan.

Dentro del Plan Sectorial 2005-2010 se plantea que existen 112 Instituciones de Educación superior, lo que significa 11,820 docentes y 139,776 estudiantes. Asimismo se comenta que dentro de la educación es la 3ª etapa y puede ser universitaria, tecnológica o normal y su función es formar profesionales en los campos de la ciencia, la tecnología, las humanidades y las artes, cuyo desempeño contribuye al desarrollo de la sociedad impulsando una formación integral que satisfaga al individuo y que también aprendan el ejercicio profesional. Es importante subrayar que en este ámbito existen los niveles de técnico superior universitario o profesional asociado, licenciatura y posgrado dentro de instituciones públicas y privadas que se desempeñan como docentes, investigadores científicos humanísticos y tecnológicos así como extensión y difusión cultural. En el estado existe un 92% en licenciatura, 3% en normal y .7% en especialidad, 3% en maestría y .19% en doctorado. Asimismo es importante aclarar que la Universidad Veracruzana atiende al 31% de los estudiantes y las instituciones estatales proporcionan servicios a 13.7%, las federalizadas a 2.1% y las federales a 14.8%.(Gobierno del Estado,2010:25)

En este caso la Universidad de Xalapa se encuentra dentro de la iniciativa privada que atiende a 38% de los estudiantes y es el de mayor crecimiento en los últimos años.(Gobierno del Estado de Veracruz, 2010:26)

El **contexto histórico** de la Institución de Educación superior que se analiza se trata de la Universidad de Xalapa (UX), se inicia en la década de los noventa cuando, con la finalidad de ofrecer una alternativa de formación profesional para la Ciudad de Xalapa y sobre todo para la sociedad, un grupo de empresarios se reúne con esa idea; es así que en agosto de 1992, se obtiene el rReconocimiento de Validez Oficial (REVOE) para ofrecer las 5 Licenciaturas con las que originalmente inició la UX. Así el 13 septiembre se inaugura formalmente

Actualmente, su infraestructura se ha ido consolidando eficazmente y cuenta con 11 Licenciaturas dentro del sistema escolarizado, 9 en el sistema no escolarizado (sabatino), 10 en el sistema mixto (vespertino), 8 Maestrías y 5 doctorados.

Así pues, se pretende realizar un análisis del modelo educativo que se observa en la UX, partiendo de su visión, misión, de lo que pretende como perfil de egreso, desde un punto de vista constructivo viendo su modelo desde su fundamentación antropológica, epistemológica, psicológica y pedagógica. Los elementos establecidos y previamente dados son: Los propósitos del modelo educativo tanto la UNESCO como la ONU precisamente mencionan como propósito el fomento a la educación, la ciencia y la cultura donde formulan que se revisen profesionales calificados de acuerdo a los cambios mundiales.

Es así que la UX, partiendo de eso se ha analizado su modelo y se identifica como personal y conductual, por lo siguiente: El modelo educativo es de corte personal y conductual que es formar. Cuando la UX se fundó comenzó con esta combinación de ambos modelos, ya que su objetivo era la formación de los alumnos; el cual requiere una estrecha relación entre docentes y alumnos con vista a la solución de problemas. La expresión de las emociones permite al alumno tener conciencia del problema, el docente permite el libre flujo de pensamientos y sentimientos donde aparecen las emociones. Uno de los objetivos es el desarrollo de personas creativas y reflexivas. La combinación con el conductual se centra en el hecho de

que los estudiantes participen gran parte del tiempo en tareas académicas con alto porcentaje de éxito. También aquí corresponde la práctica escalonada distribuida en sesiones para poder acceder al siguiente nivel.

El ambiente de aprendizaje es estructurado y centrado en lo académico. Incumbe a la cantidad de tiempo óptimo entre las sesiones de teoría y práctica. Ayudar a los alumnos a encontrar su ritmo individual de trabajo y ofrecer refuerzo. Incluyen tareas de aprendizaje distribuidas en secuencias.

Los programas académicos con los que cuenta la UX son en el sistema escolarizado: Licenciaturas en Administración de Empresas, Derecho, Ciencias y Técnicas de la Comunicación, Ingeniería en Mecatrónica, Negocios Internacionales, Mercadotecnia y Psicología. Por lo que toca al sistema no escolarizado (sabatino) se imparten: Administración de Empresas, Contaduría, Derecho. En el año 2010 se incursionó en el Sistema mixto (vespertino) donde se imparte actualmente, Administración de Empresas, Ciencias de la Educación, Comunicación, Contaduría y Finanzas, Derecho, Ingeniería en Sistemas de Cómputo Administrativo, sin embargo, la UX cuenta con más Registros de Validez Oficial que hace varias generaciones no se han aperturado. El paradigma psicológico detectado es el siguiente.

El paradigma psicológico es e tipo psicogenético y humanista, donde el docente debe partir de las necesidades individuales de los alumnos, crear y fomentar un clima que permita la comunicación de la información académica.

En este tipo de enseñanza, la educación se centrará en ayudar a los alumnos para que decidan lo que son y quieren llegar a ser. La educación se basa en la premisa de que todos los alumnos son diferentes y los ayuda a ser más como ellos mismos. El ser humano posee la capacidad innata del aprendizaje y este aprendizaje llega a ser significativo cuando involucra a la persona como totalidad desarrollándose de forma experiencial. Considera la autoevaluación de los

alumnos, donde ellos se encuentran en la mejor posición para determinar en qué condiciones de aprendizaje se encuentran.

De acuerdo con el paradigma psicogenético en su constructivismo acepta la indisolubilidad del sujeto y el objeto, y el objeto en el proceso del conocimiento. Establece tres tipos de conocimiento elaborados por el sujeto cuando está en contacto con el objeto, estos pueden ser: conocimiento físico, lógico-matemático y social.

“El objetivo es el favorecimiento del desarrollo potencial del alumno. Considera importantes las actividades de enseñanza que promueven la mejora de las interpretaciones que los alumnos realizan de los contenidos escolares, también plantea situaciones problemáticas que demanden y favorezcan en los alumnos un trabajo reconstructivo. Requiere de la promoción de las situaciones de diálogo e intercambio de puntos de vista, así como también de la orientación en los procesos de reconstrucción que realicen los alumnos sobre los contenidos escolares. El objetivo docente es el encaminar los esfuerzos en la promoción del desarrollo psicológico y autónomo de los estudiantes.”

“Instituye el planteamiento de problemas a partir de los cuales sea posible reelaborar los contenidos escolares y formulación de conceptos. Enfoca el aprendizaje en un sentido amplio y estricto, es decir aprendizaje propiamente dicho. Es necesaria la evaluación para determinar el grado de aprendizaje obtenido a partir de las distintas nociones que puedan influir en la enseñanza.”(Harris, Marvin, 1990:37)

La fundamentación antropológica al interior de la UX, dice que el ser humano debe ser formado de acuerdo a un proceso continuo que le permita transformarse a sí mismo y a la sociedad.

Los valores, principios, criterios, planes y programas, así como la metodología que integran la UX tiene que ver con un enfoque piagetiano y humanista.

Desde el punto de vista humanista, el ser es consciente de sí y cuyo comportamiento está en continuo cambio. Se vuelve dinámico e interactúa en situaciones y condiciones que lo influyen, lo que le permite tomar decisiones y le da el poder de elegir lo que quiere.

Dentro de la UX se cuenta con una perspectiva empírico-analítica, donde los estudiantes deberán reproducir algunas conductas clásicas del repertorio de cada licenciatura, con un currículum rígido, es decir, que el horario, materias y

secuencia están dados. Sin embargo se agrega el enfoque crítico-social, ya que los estudiantes de la UX de alguna manera deberán llegar a ser auto-gestores, agentes sociales, que impacten con otros seres humanos quienes se verán transformados por nuestros estudiantes. Asimismo, el docente funciona como un mentor también quien dirige, ajusta, regula el currículum de acuerdo a la individualidad de cada estudiante interactuando con él.

En lo que concierne al paradigma psicológico, es importante tomar en cuenta la teoría de Skinner, ya que la conducta dentro del ámbito UX todavía es observable y medible lo cual deberá también darle un porcentaje dentro de la fundamentación de este proyecto. La Universidad de Xalapa, deberá enseñar al estudiante los contenidos necesarios para que pueda desempeñar su labor profesional, es decir, la teoría y la técnica que le dará la práctica, el docente deberá al principio controlar el proceso ya que de eso depende su formación. Sin embargo, en la UX se cree que las habilidades, conocimientos, aptitudes y actitudes dentro de las áreas del conocimiento, son procesos individuales, es por eso que el docente pondrá especial cuidado en cada uno de los estudiantes con su propia individualidad, quienes reflejarán conscientemente sus avances dentro de su área disciplinar.

Dentro del enfoque pedagógico, es claro que la capacidad para aprender ha sido seleccionada en muchas especies porque el aprendizaje es un método más flexible y rápido de obtener un éxito reproductor que la evolución genética. El aprendizaje permite a una población adaptarse u obtener ventaja de las nuevas oportunidades en una única generación, sin tener que esperar la aparición y desarrollo evolutivo.

Según la Teoría piagetiana, el aprendizaje infantil se basó en un perfil del hombre donde sus métodos perfilan los antecedentes del pensamiento. Piaget se interesa por lo que saben los niños pero se preocupa más es cómo llegan al conocimiento que adquieren.

Piaget también habla sobre las diferencias del desarrollo del pensamiento ya que el mundo de los niños varía del mundo de los adultos por lo tanto los patrones se repiten sistemáticamente, por medio de sus observaciones infiere que las diferencias externas con argumentos acertados y que más tarde se convirtieron en una extensa teoría sobre el desarrollo del pensamiento.

Dentro de este apartado se analizará la caracterización del proceso enseñanza-aprendizaje en la Universidad de Xalapa, desde un punto de vista crítico constructivo donde al final se verán las fortalezas, debilidades como áreas de oportunidad así como una propuesta de mejora.

El proceso de enseñanza-aprendizaje tiene como propósito lograr los objetivos y dominar los contenidos del perfil de egreso de las diferentes licenciaturas que ofrece la universidad, a través de una enseñanza que refuerce las habilidades personales, sociales y académicas, sin embargo, centrándose dentro de la singularidad de cada uno de nuestros estudiantes como seres humanos únicos, con talentos diferentes, donde se pretende potencializar sus capacidades. Asimismo, el proceso de enseñanza-aprendizaje se ve permeado por las corrientes actuales donde los estudiantes logran su autorrealización, donde comprendan sus potencialidades y colaboren a la concientización de una autoevaluación.

El modelo educativo pretende centrar el proceso de enseñanza aprendizaje en el estudiante, partiendo de un proceso de una evaluación diagnóstica al momento de la admisión.

En la UX se le ofrece también al momento de ingresar un curso de inducción donde pueda conocer los conocimientos teóricos y prácticos de aprendizaje básicas.

El rol del alumno en la Universidad de Xalapa, es un personaje activo en su formación, un ser individual con diferentes características, habilidades y

potencialidades que éste tendrá que desarrollar no sólo dentro del aula de clase, sino también fuera de ella, es decir no sólo será tendrá un rol receptivo, sino constructor directo de su aprendizaje. Para lograr esto, es necesario el uso de estrategias de aprendizaje que estimulen el desarrollo de las habilidades de los alumnos, logrando así propiciar un aprendizaje significativo. Deberá realizar las actividades de forma equilibrada con las vistas en clase, para lograr un avance relevante. Si bien el modelo de enseñanza tiene rasgos conductuales o tradicionalista el alumno no asumirá una función pasiva, sino como un sujeto de aprendizaje. (Ralph Tyler,1986).

El rol del docente es un personaje activo en la educación, donde toma el papel de guía o facilitador en la enseñanza. Una de las funciones principales del docente es también la de directivo, donde ejerce su elocuencia durante su exposición en la clase, aportando datos y antecedentes relevantes para la materia que imparte. Asimismo, hace uso de la tecnología que dispone con la finalidad de ofrecer una mayor y mejor comprensión del tema. El docente debe buscar las distintas maneras en que se pueden realizar determinadas actividades donde se requiera el trabajo colaborativo entre docente y alumno para el logro de los objetivos. Los docentes UX, entregan una planeación, una didáctica moderna acorde con los tiempos modernos de la materia que imparten, dentro de la modalidad escolarizada.

Dentro de los sistemas no escolarizado (sabatino) y mixto (vespertino), la principal característica de este aprendizaje será la de construcción de conocimiento, una tarea realizada a la par entre docente y alumno, pero que el alumno se encargará de desarrollar también fuera del aula. Se empleará el uso de estrategias de aprendizaje que estimulen el desarrollo y potencialización de las habilidades de los estudiantes con la finalidad de propiciar un aprendizaje por descubrimiento ya que como anteriormente se señala el estudiante asumirá un papel activo, indagando para la construcción de su propio conocimiento. El autodidactismo será una actividad común entre los estudiantes pues requieren que ellos mismos

encuentren su mejor manera de autoformarse en el área que les corresponde; donde la UX ofrece la plataforma virtual, la cual permite el repaso y apoyo constante.

La aplicación de los programas de estudio son de acuerdo con los objetivos a alcanzar, la institución tiene especial cuidado en el cumplimiento de dichos programas con la finalidad de alcanzar los más óptimos resultados pues de ello depende el desarrollo de los programas posteriores. No se puede acceder al siguiente nivel si no es cumplido el objetivo específico que señale cada materia, ya que estas son secuenciales y cada nivel depende totalmente del aprendizaje efectivo del anterior.

Para evaluar al alumno se realiza de manera sumativa ya que es necesario cumplir con todos los criterios que el docente señala como formación integral de las materias correspondientes. La evaluación también es criterial pues se apega a las reglas establecidas por la institución, pero también da paso a la evaluación normativa, pues el cumplimiento con un número determinado de trabajos, exposiciones, participaciones y exámenes darán como resultado la asignación final de una calificación. Según el reglamento de la UX, se necesita cumplir con un 85% de asistencia al semestre para acreditar una materia en examen ordinario; durante un semestre se solicitan al menos 2 exámenes parciales, participación en clase, exposiciones frente a grupo y un examen final todo esto se ingresa al sistema y así se obtiene la calificación final por medio de un programa que promedia automáticamente las tres calificaciones lo que te da la calificación numérica final.

¿Cuál es el objetivo de la UX?

Es volver a los estudiantes críticos y generadores de conocimiento, ya que actualmente si bien son activos y existe la dialogicidad, no saben investigar propiamente ni tampoco tienen una mirada donde cuestionen con argumentos lo que se les propone.

Es importante mencionar que actualmente la UX se encuentra en una reingeniería organizacional y de planes de estudio, donde sus planes y programas pretenden cambiar con su propuesta de un nuevo modelo: Edugestión, el cual toma en cuenta 5 dimensiones del ser humano: física, psicológica, social, ecológica y trascendental.

La propuesta de este trabajo, es precisamente que el estudiante tome un papel activo consciente sobre su propio aprendizaje, ya que hasta ahora simplemente se deja guiar por los docentes y cada materia se ve como algo separado de los demás, lo que se propone es que los ejes de formación sean los que no solamente se ven de manera horizontal, sino que de manera transversal a lo largo de todo el programa académico se alcancen 5 objetivos primordiales para cada licenciatura, maestría o doctorado, ya que cada maestro imparte su materia sin una vinculación real con las anteriores ni con las posteriores. Entonces se debe sensibilizar al estudiante sobre cuáles son las experiencias educativas que va a tomar, en qué lo van a formar y cuando salga donde podrá poner en activo todos esos conocimientos y habilidades para los que se le están formando, ya que algunos estudiantes van a la mitad y siguen preguntándose dónde van a ejercer o cómo pueden insertarse en la vida laboral; e ir induciendo al estudiante hacia una meta, un objetivo que es el perfil de egreso.

¿Qué se pretende en el ámbito cultural?

Desde su fundación la UX, los tres rectores que han estado al frente de ella: el Dr. Rubén Pabello Rojas, la Dra. Isabel Soberano de la Cruz y el Dr. Carlos García Méndez, siempre estuvieron conscientes de su crecimiento como institución y como empresa cultural, ya con 22 años, ha sido un foro para artistas de toda índole participando ya sea en patrocinio o en sus instalaciones de diversos eventos de la vida cultural en Xalapa.

La Orquesta Sinfónica de Xalapa se ha presentado dentro de la Universidad de Xalapa, en lo que a música se refiere han pasado por ella diversos conjuntos musicales de mucho renombre a nivel internacional como son: Groove Vox con un concierto de Rock, Conciertos de Jazz con el Maestro Humberto León, Salazar, fundador de Orbis Tertius, el Ensamble de Percusiones de Xalapa, entre otros sólo por mencionar algunos en cuanto a la pintura se han realizado varias exposiciones fotográficas y pictóricas de alumnos y de artistas que precisamente buscan espacios donde compartir sus obras.

Asimismo la creatividad dentro de las instituciones académicas es importante porque precisamente explotan otras fuentes de trabajo para los estudiantes, en el caso de la licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación aprenden a modelar en 3D con diversos programas, lo que los vuelve creativos en cada uno de los proyectos que los docentes solicitan a cada uno de ellos, a la postre se vuelven publicistas o incursionan en el diseño. Lo que precisamente también despierta en ellos la motivación de crear una empresa asimismo que explote sus destrezas y capacidades creativas y sensibles.

Cabe mencionar que no es fácil, gestionar y organizar eventos culturales de éxito, es decir que mantengan un quórum determinado, a veces cuesta trabajo impulsar el teatro o la lectura, hay artes que por sí solas se impulsan, sin tanta necesidad de promoverlas pero siempre está ahí la cuestión de que cada generación de estudiantes es distintas y por tanto en esas diferencias están los gustos que precisamente han sido inculcados por las familias, los padres, los amigos.

Si bien, las bellas artes son partes del cultivarse del ser humano, existen tantas culturas como expresiones, como países, como civilizaciones, por lo tanto, hay mucho de dónde elegir para estimular a nuestros públicos tan diversos.

Una institución tiene a los estudiantes de cierto modo cautivos y eso nos permite dirigirlos hacia esas expresiones que a lo largo del tiempo hemos considerado

pertinentes y posibles dadas las posibilidades espaciales y temporales. Cada visitante ha ofrecido diferentes presentaciones, conciertos didácticos, muestras, conferencias, obras, exposiciones de trova, fusión, jazz, lo que les permite interactuar directamente con los exponentes y expertos de cada uno de los rubros.

Siempre es interesante ver las reacciones ante cada una de las presentaciones, sobre todo de índole artística, por ejemplo estuvo el ensamble Ópera Juvenil de Xalapa y realmente levantó ovaciones entre el público siendo que es un género digamos a veces no tan común de escucharse. En efecto, porque el objetivo de la agrupación y es hacerlo más ligero, es decir únicamente cantan algunas arias famosas y explican un poco de qué se trata para encontrar el sentido de la misma. Estas versiones guiadas permiten al público involucrarse en el tema y poner atención en otros detalles y aspectos del concierto.

Muchos de los que fuimos estudiantes precisamente, es en el periodo en que por invitación de otros compañeros acudimos a eventos de diversa índole y es donde los gustos se van inclinando hacia la música, los museos, los congresos y todas esas actividades que también hacemos por gusto de manera recreativa. Por eso las instituciones de educación superior son las que tienen también esa tarea de presentarles a sus estudiantes muchas opciones para aprender un idioma, para tomar un taller de pintura, de apreciación musical, de oratoria o canto y tengan la oportunidad también de experimentar con ese tipo de expresiones.

Ahora bien, no es ajeno que por lo menos dentro de la Ciudad de Xalapa se cuentan un innumerables opciones para disfrutar alguna de las expresiones artísticas que están destinada a todo tipo de públicos, desde una Casa del Títere hasta una Unidad de Servicios Bibliotecarios perteneciente a la Universidad pública por excelencia, por tanto es nuestra obligación como institución de Educación Superior promover y darle difusión a cada una de estas opciones para que cada persona y sobre todo jóvenes sean invitados a todos los eventos culturales que existen en la ciudad.

Es por eso que la UX, tiene los jueves culturales y talleres que complementan de manera extra-curricular las licenciaturas que ahí se ofrecen, ahora mismo se está impulsando no únicamente el inglés, sino el francés para que los estudiantes se vuelvan más competitivos y sean acreedores a las becas tipo CONACYT que exigen altos niveles de rendimiento, proyectos productivos y dentro de los requisitos actuales están no sólo una segunda lengua como el inglés sino también el francés.

Por eso pretendemos que nuestros estudiantes se encuentren con un panorama cultural rico donde puedan ver y experimentar en primera fila el mayor número de experiencias educativas y culturales, como exponentes o como público, para que su paso por la universidad se vea complementado con las expresiones culturales de actualidad.

2. FUENTES DE CONSULTA

Ángeles G. Ofelia. (1992). *Consideraciones en torno al concepto de extensión de la cultura y de los servicios*. En Revista de la Educación Superior, vol. 20, no. 1(81), ANUIES, México, 1992. Consultado el 18 de noviembre de 2006, en:
http://www.anuies.mx/servicios/p_anuies/publicaciones/revsup/index.html

Asociación Nacional de Universidades e instituciones de Educación Superior. (1999) *Programa Nacional de Extensión de la Cultura y Servicios. Visión al año 2020*. Recuperado de: [ExtendelosServ,vincyDifCultANUIES.pdf](#)

Asociación Nacional de Universidades e instituciones de Educación Superior. (2000) *La Educación Superior en el siglo XXI, Líneas Estratégicas. Una propuesta de la ANUIES*. Recuperado de: [consolidacionANUIES2006.pdf](#)

Asociación Nacional de Universidades e instituciones de Educación Superior. (2006) *Consolidación y Avance de la Educación Superior en México*. Recuperado de: [EducSupSigloXXIANUIES.pdf](#)

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.(2007-2012) *Programa Nacional de Cultura*. Recuperado de: Prog_Nac_Cultura2007_2012.pdf

Consejo Nacional de Población. (1999) *La situación demográfica en México*.

Comisión Europea. (2000-2004) *1er Programa Marco de la Comunidad Europea a favor de la cultura*. Bruselas, Bélgica. Pág. 25

Delors, J. (1996). *La educación encierra un tesoro*. Informe UNESCO de la Comisión Internacional sobre la educación para el s XXI. Madrid: Santillana

Gobierno del Estado de Veracruz (2005-2010) *Plan Veracruzano de Desarrollo*. Recuperado de: PVD2005-2010.pdf

Gobierno de la República. (2007-2012). *Plan Nacional de Desarrollo*. Recuperado de: pnd.calderon.presidencia.gob.mx/index.php?page=documentos-pdf

Harris, Marvin. (1990) *Antropología cultural*. España: Nueva Alianza. Pág. 37

Instituto Veracruzano de Cultura (2005-2010). *Plan Veracruzano de Desarrollo Cultural*. Recuperado de: PVDC_IVEC.pdf

Labinowicz, Ed.(1998) *Introducción a Piaget. Pensamiento, aprendizaje, enseñanza*. México: Pearson Educación.

Secretaría de Educación Pública (2007-2012). *Programa Sectorial de Educación*. Recuperado de: prog_sectorialeducacioncompleto.pdf

Secretaría de Educación de Veracruz (2005-2012). *Programa Sectorial de Educación*. Recuperado de: ProgramaSectorialSEV2005-2012.pdf

Tyler, Ralph W. (1986) *Principios básicos del currículo*. Argentina: Troquel.

Universidad Veracruzana (2008) *Plan General de Desarrollo 2025*. Recuperado de: PlanGeneraldeDesarrollo2025.pdf

[http:// www.ux.edu.mx](http://www.ux.edu.mx)

